

DOI: 10.24412/2686-7702-2021-4-63-70

Фан Бой Тяу – вьетнамский революционный демократ, предшественник Хо Ши Мина

Е.В. Кобелев

Аннотация. В статье рассказывается о жизни и деятельности одного из лидеров национально-освободительного движения во Вьетнаме, предшественника Хо Ши Мина – Фан Бой Тяу. Выходец из сословия вьетнамских конфуцианцев, он мог сделать блестящую карьеру чиновника, но выбрал путь борьбы за освобождение своей родины. Фан Бой Тяу стал инициатором и руководителем первых политических партий антиколониального движения. Автор акцентирует внимание на его связях с Японией и Китаем. Революционер полагал, что эти государства могут помочь Вьетнаму освободиться от французского господства. В статье анализируются основные научно-политические трактаты и статьи Фан Бой Тяу, полное собрание которых (10 томов) было издано уже после победы Августовской революции и провозглашения независимости Вьетнама.

Ключевые слова: Вьетнам, Япония, Китай, антиколониальное движение, феодальное сословие, репрессии французских колонизаторов, научно-политические трактаты и статьи.

Автор: Кобелев Евгений Васильевич, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник, заместитель руководителя Центра изучения Вьетнама и АСЕАН, Институт Дальнего Востока РАН (адрес: 117997, Москва, Нахимовский пр-т, 32). ORCID: 0000-0003-3355-4598; E-mail: evgeny.kobelev@mail.ru

Конфликт интересов. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Для цитирования: Кобелев Е.В. Фан Бой Тяу – вьетнамский революционный демократ, предшественник Хо Ши Мина // Восточная Азия: факты и аналитика. 2021. № 4. С. 63–70. DOI: 10.24412/2686-7702-2021-4-63-70

Phan Boi Chau – the Vietnamese revolutionary democrat, predecessor of Ho Chi Minh

E.V. Kobelev

Abstract. The article analyzes the life and activity of one of the prominent figures of the national liberation movement of the Vietnamese people, the predecessor of Ho Chi Minh. Coming from the class of Vietnamese Confucians, Phan Boi Chau could have made a career as an official, but chose the path of struggle for the liberation of his homeland. He initiated the creation and became the leader of the first political parties of the anti-colonial movement. The article focuses on his ties with Japan and China, which, he believed, could help Vietnam get free from French domination, analyzes the main scientific and political treatises and articles by Phan Boi Chau, the complete collection of which (10 volumes) was published after the victory of the August Revolution and proclamation of Vietnam's independence.

Keywords: Vietnam, Japan, China, anti-colonial movement, feudal class, repression of French colonialists, scientific and political treatises and articles.

Conflict of interests. The author declares the absence of the conflict of interests.

Author: *Kobelev Evgeniy V.*, PhD (History), Leading Researcher, Deputy Head of the Center for Vietnam and ASEAN Studies, Institute of Far Eastern Studies of the Russian Academy of Sciences (address: 32, Nakhimovsky Av., Moscow, 117997, Russian Federation). ORCID: 0000-0003-3355-4598; E-mail: evgeny.kobelev@mail.ru

For citation: Kobelev E.V. (2021). Fan Boy Tyau – v'etnamskiy revolyucionnyy democrat – predshestvennik Ho Shi Mina [Phan Boi Chau – the Vietnamese revolutionary democrat, predecessor of Ho Chi Minh], *Vostochnaya Aziya: fakty i analitika [East Asia: Facts and Analytics]*, 4: 63–70. (In Russian). DOI: 10.24412/2686-7702-2021-4-63-70

С начала реализации «политики обновления» во Вьетнаме (1986) и особенно в последнее десятилетие идёт активный процесс «очеловечения» основных этапов новой и новейшей истории страны, иными словами, научное исследование и осмысление жизни и деятельности её творцов и участников. Так, вышли в свет и продолжают издаваться многочисленные монографии и научно-популярные сборники о героях национально-освободительной борьбы вьетнамского народа против французских колонизаторов, начиная с середины XIX в. вплоть до 1954 г., ознаменованного подписанием Женевских соглашений.

Среди этих публикаций выделяется фундаментальное монографическое исследование доктора исторических наук Тъёнг Тхау о жизни и деятельности чтимого во Вьетнаме борца с французскими колонизаторами Фан Бой Тяу. В этой работе подробно, с использованием малоизвестных архивных данных и воспоминаний, часть из которых вводится в научный оборот впервые, даётся анализ политической биографии Фан Бой Тяу, а также приводятся его основные политические статьи и стихотворения, переведённые автором исследования с иероглифов на латиницу [Phan Bội Châu (1867–1940)...]

После Первой мировой войны на политической арене Вьетнама начали быстро формироваться два крыла антиколониального движения: реформистское и революционное. И то и другое возглавляли дети и внуки представителей своеобразной социальной группы, в то время доминировавшей, прежде всего во вьетнамской деревне, – феодального учёного сословия. Таких людей по традиции называли *nho sĩ* или *sĩ phu* (вьетн.), т.е. интеллигентами-конфуцианцами. Дело в том, что они были последователями учения Конфуция, которое с XV в. являлось официальной идеологией вьетнамских феодальных династий. Однако современные историки считают, что это название не совсем верно, т.к. на вьетнамской почве учение Конфуция подверглось сильному воздействию национально-патриотических традиций и идеалов и приобрело не свойственные ему изначально прогрессивные черты.

Так, молодой Хо Ши Мин писал в 1921 г. в одном из французских журналов: «Великий святейший Конфуций (за 551 год до Иисуса Христа) стал зачинателем идеи всеобщего согласия и теории имущественного равенства людей. Если сформулировать коротко, то святейший говорил, что основы мирной жизни на этом свете могут произрастать только из основ всеобщего согласия среди людей. Люди не боятся нужды, они боятся только несправедливости» [Vu Ку, Ноi ку].

Фан Бой Тяу (вьет. Phan Bội Châu; 26.12.1867–29.10.1940)

Источник: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1882901> (дата обращения: 29.12.2021).

Действительно, если китайские завоеватели и их вьетнамские союзники стремились к утверждению во Вьетнаме наиболее реакционных черт конфуцианства, таких как преклонение перед властью, консерватизм, догматизм, схоластические формы просвещения и т.п., то патриотически настроенные и прогрессивно мыслящие представители вьетнамской феодальной интеллигенции делали упор на имевшиеся в конфуцианстве рациональные, позитивные по тем временам элементы. Более того, они шли ещё дальше, приспособивая конфуцианство к нуждам национально-освободительной борьбы, преобразовывая его в национально-патриотическое по духу и зачастую даже антимонархическое учение. Вот почему во Вьетнаме в XV–XIX вв. исторически сложилась такая необычная, на первый взгляд, ситуация, когда именно *sĩ phu* становились национальными героями, вождями освободительных войн, руководителями или участниками крестьянских восстаний.

Особенно наглядно проявился специфический характер «вьетнамского конфуцианства» с приходом французских колонизаторов. В первую очередь *sĩ phu* стали главной опорой вьетнамской монархии, до тех пор пока её представители находились во главе борьбы против колонизаторов. Последние были носителями католицизма, который они насильственно насаждали во Вьетнаме, на этом фоне конфуцианство воспринималось как символ всего исконно вьетнамского.

Наиболее яркими ведущими фигурами поколения «детей и внуков» стали Фан Тяу Чинь, Фан Бой Тяу и Нгуен Ай Куок (будущий Хо Ши Мин). Фан Бой Тяу, как и два других лидера, происходил из семьи сельских интеллигентов и воспитывался в духе конфуцианской культуры. На традиционных конкурсных экзаменах в г. Вине на знание конфуцианского учения он стал лауреатом, что открывало ему путь к карьере чиновника. Однако Фан Бой Тяу

решительно отказался от неё, смолоду посвятив себя борьбе за освобождение родины. Он рано включился в практическую борьбу: уже в 17 лет он пишет антифранцузские памфлеты и сам расклеивает их на стенах домов.

С самого начала примкнув к радикальному крылу антиколониального движения, Фан Бой Тяу становится сторонником идеи о том, что для достижения независимости Вьетнама необходимо заручиться военной помощью других государств, прежде всего Японии и Китая. Поначалу он ориентировался в основном на Японию. После её победы над крупной европейской державой – царской Россией – во Вьетнаме все восхищались этой страной. Фан Бой Тяу становится инициатором создания «Движения на Восток». Он привлекает вьетнамскую молодёжь к учёбе в японских военных школах и сам едет в Японию. Там Фан Бой Тяу написал знаменитое «Письмо из-за моря, написанное кровью», а также «Советы молодым людям ехать учиться в Японию». Эти произведения находили большой отклик у вьетнамской молодёжи.

Однако постепенно внимание молодого лидера переместилось на Китай. Синьхайская революция (1911–1913), провозгласившая эту страну республикой, открыла для вьетнамских революционеров новые перспективы борьбы. Взгляды и идеалы Сунь Ятсена способствовали утверждению концепции республиканизма и в идеологии Фан Бой Тяу. Южный Китай становится центром политической эмиграции вьетнамских революционеров, там в феврале 1912 г. под руководством Фан Бой Тяу была создана политическая партия «Общество возрождения Вьетнама». Её цель, заявленная в политической программе, была сформулирована предельно чётко: «изгнание французских колонизаторов, восстановление независимости страны и установление демократической республики» [Новакова, Цветов: 141].

Фан Бой Тяу более 10 лет вёл революционную деятельность на территории Южного Китая. Однако в 1913 г. он был арестован в Гуанчжоу китайскими милитаристами и брошен в тюрьму. Выйдя из заточения в 1917 г., Фан Бой Тяу принимает решение вернуться на родину и приступить к практической подготовке вооружённого восстания. Неприятный удар по его далеко идущим планам нанесло известие из Европы о том, что Германия, на которую он, как и многие вьетнамские патриоты, возлагал большие надежды в борьбе против французских колонизаторов, потерпела поражение в мировой войне. В этих условиях в 1918 г. он пишет научно-политический трактат «Франко-вьетнамская дружба и согласие», а затем развивает эту тему в двух других произведениях, которые вышли в свет в 1920 и 1923 гг.

Вместе с тем Фан Бой Тяу исходит из того, что «дружба и согласие с Францией» – это всего лишь тактический ход. В душе он остаётся сыном Вьетнама и выразителем чаяний своего обездоленного народа. В мае 1919 г. генерал-губернатор Индокитая А. Сарро попытался купить его лояльность большими деньгами и высокой должностью, однако встретил решительный отказ со стороны вьетнамского патриота.

В 1920 г. под воздействием идей Октябрьской революции в России Фан Бой Тяу приходит к новой системе взглядов – идеологии социализма. Высоко оценивая значение переворота большевиков и выражая симпатии к их идеям, он пишет: «Какое счастье! В годы, когда небо заволочили ядовитый дым и черные тучи, внезапно сверкнул яркий солнечный луч. Этот порыв весеннего ветра, этот солнечный луч – не что иное, как социализм» [Phan Voi Chau. Ха...].

В конце 1920 г., находясь в Пекине, Фан Бой Тяу встретился с послом Советской России и обсудил с ним возможность учёбы вьетнамских патриотов в Москве. Вместе с тем его симпатии к Октябрьской революции, считают современные вьетнамские историки, носили чисто умозрительный характер и отнюдь не являлись следствием кардинальных изменений в его идейном сознании [Dai suong...].

В марте 1926 г. внезапно умер лидер реформистского крыла антиколониального движения Фан Тяу Чинь. Его похороны превратились в небывалую доселе во Вьетнаме демонстрацию патриотического духа десятков тысяч жителей Ханоя, Сайгона и других городов. Впервые после завоевания французские колонизаторы были напуганы мощной и открытой демонстрацией силы со стороны представителей рабочего класса, интеллигенции, учащейся молодёжи и других патриотических слоёв. В императорской столице Хюэ на траурном митинге выступил Фан Бой Тяу. Он лично написал некролог, в котором проникновенно рассказал о многолетней дружбе с Фан Тяу Чинем, о его заслугах в антиколониальной борьбе.

В начале 1924 г. под влиянием идей Сунь Ятсена Фан Бой Тяу распускает созданную им ранее организацию «Общество возрождения Вьетнама» и создаёт вьетнамский прообраз Гоминьдана – Национальную партию Вьетнама.

В Шамяни (Гуанчжоу) 18 июня 1924 г. произошла трагедия: юный вьетнамский революционер Фам Хонг Тхай погиб, пытаясь совершить покушение на генерал-губернатора Индокитая Мерлена, который прибыл в Китай с официальным визитом по приглашению китайской стороны.

После этого политическая позиция Фан Бой Тяу подверглась серьёзной метаморфозе, о чём он сам рассказал в эссе «Слово в оправдание Национальной партии», которое опубликовал в июне 1924 г., находясь в Китае. Это произведение свидетельствует о коренном переломе, который произошёл в планах борьбы Фан Бой Тяу за освобождение родины. Он не только порвал с лозунгом «Франко-вьетнамского союза и дружбы», но и стал открыто высказываться о наиболее жгучих проблемах Вьетнама и современного ему мира.

В политическом эссе «Слово в оправдание Национальной партии» видятся две основополагающие задачи. Первая – рассказать всему миру правду о покушении Фам Хонг Тхая на генерал-губернатора Мерлена; вторая – познакомить читателя с основными целями борьбы Национальной партии и в связи с этим довести до правительства Франции правду о справедливых требованиях угнетённых вьетнамцев. Автор пытался разъяснить, что покушение юного героя Фам Хонг Тхая на Мерлена – это следствие жестокой политики колонизаторов во Вьетнаме.

В заключительной части эссе Фан Бой Тяу предлагает Франции три пути решения вьетнамской проблемы.

1. Программа-максимум – предоставить вьетнамцам право на национальное самоопределение, позволить народам обеих стран жить в равноправии и дружбе.

2. Средний путь – вернуть вьетнамцам основные права человека, ликвидировать режим диктатуры, осуществить на деле законы конституционной республики, освободить всех политических заключённых, дать гражданам Вьетнама право на выезд за границу, на предпринимательскую деятельность, на учёбу за рубежом; отменить все указы о запрете политических партий, собраний, издательской деятельности и т.п.

3. Трагический путь – мобилизовать все воздушные, морские и сухопутные силы, чтобы уничтожить вьетнамскую нацию, не оставив никого в живых.

Объединяющая идея этого политического документа решительно выражена автором в следующих строках: «Если у французов есть винтовки и снаряды, то у нас есть перо и язык, если у французов есть флот и армия, то у нас есть душа всего народа Вьетнама. Французы располагают помощью империалистических стран мира, а за нами – помощь и поддержка простых народов всего мира. В конечном счёте победа будет за нашей Партией. Если победа не будет одержана в самое ближайшее время, то, опираясь на боевой дух и силу решимости нашей Партии, мы не оставим правительству Франции ни одного спокойного дня жизни» [Mai Quoc Lien...].

Французская охранка долго охотилась за видным вьетнамским патриотом и, наконец, ей удалось арестовать его в Китае. Власти, стремясь сохранить в тайне факт ареста, вывезли Фан Бой Тяу из Китая под вымышленным именем и препроводили в ханойскую тюрьму Хоало, чтобы там расправиться с ним «по закону». Однако Фан Бой Тяу удалось передать своим друзьям краткую весточку об аресте. Члены организации «Общество возрождения Вьетнама» на Севере Вьетнама сумели распространить листовки об этом событии в крупных городах – Ханое, Хайфоне, Хайзыонге, Намдине и даже в далёком Сайгоне, обратившись к населению с призывом бороться за освобождение Фан Бой Тяу. В этой обстановке колониальные власти вынуждены были начать открытый судебный процесс над ним в Совете по наказаниям за преступления. Выступая на суде, Фан Бой Тяу решительно отверг все обвинения в свой адрес: «Я вьетнамец, я горячо люблю свою Родину, я хотел разбудить сердца миллионов вьетнамцев, вот почему у меня и родилась идеология борьбы против правительства...» [Ho Song].

Арест Фан Бой Тяу и особенно его пламенное выступление на суде всколыхнули патриотические слои вьетнамской общественности. В адрес генерал-губернатора поступили десятки телеграмм с требованием предоставить свободу видному вьетнамскому патриоту. Когда чиновник приехал в Ханой, его встретили сотни протестующих, особенно молодёжь – студенты и школьники, которые несли транспаранты и разбрасывали листовки с требованием немедленно освободить Фан Бой Тяу. В конечном счёте власти были вынуждены смягчить приговор и вместо планировавшейся смертной казни осудили его на пожизненную каторгу.

Разумеется, такое решение не могло остановить волну протестов. Наиболее сильным было движение в Сайгоне, где его вдохновляли прогрессивные органы печати. Так, газеты «Ла клош фелé» и «Л'Аннам» выступили с требованиями об освобождении Фан Бой Тяу, так как он – «герой-исполин», «великий патриот», «прославленный революционер», человек, который на протяжении двух десятков лет был воплощением души вьетнамской нации, отказался от чинов и богатства во имя того, чтобы посвятить всего себя нуждам и интересам своих соотечественников¹. Известные журналисты Фан Ван Чыонг и Нгуен Ан Нинь 26 ноября 1926 г. призвали соотечественников не участвовать во встрече Варенна, который впервые после назначения генерал-губернатором Индокитая прибыл с визитом в Сайгон, чтобы так выразить протест против антигуманного решения суда о пожизненной каторге Фан Бой Тяу.

¹ La cloche féle. Saigon. 25.11.1926.

Канцелярия Варенна была буквально засыпана коллективными и индивидуальными телеграммами с требованием предоставить свободу Фан Бой Тяу. Много таких телеграмм было получено и Лигой Наций, и Международным судом в Гааге, и французским парламентом, и администрацией французского президента, а также посольствами различных государств во Франции.

Оказавшись перед лицом массовых протестов, французские колонизаторы приняли паллиативное решение – освободить Фан Бой Тяу на условиях его постоянного проживания в императорской столице Хюэ под надзором полиции. Хотя выдающийся вьетнамский патриот тем самым был лишён свободы политической деятельности, тем не менее вынужденное решение властей показало растущую силу вьетнамского общественного мнения и бесплодность попыток использовать суд над Фан Бой Тяу в целях подавления антиколониального движения. Можно констатировать, что движение в поддержку Фан Бой Тяу стало первым крупным испытанием и успехом легального патриотического движения во Вьетнаме в середине 1920-х гг. Чан Зан Тиен, биограф Хо Ши Мина, писал: «Весь народ Вьетнама поднялся на борьбу против судилища над почтенным Фаном и за его освобождение. Никогда ещё в нашей стране не бывало такого широкого массового движения...» [Tran Dan Tien].

В современном Вьетнаме помнят и чтут Фан Бой Тяу. В 2001 г. вышло полное собрание его сочинений в 10 томах, в 2012 г. к 145-летию со дня его рождения увидела свет книга «Фан Бой Тяу – патриот, крупный деятель культуры». Автор этого научного исследования доктор Тьёнг Тхау завершил его следующими словами: «Похоже, что только сейчас выходит на первый план идеология революционного героизма; до Фан Бой Тяу этого ещё не было, только после него она стала частью истории национальной идеологии. <...> Когда мы сегодня пишем историю национальной идеологии, мы обязаны предоставить почётное место политической фигуре Фан Бой Тяу» [Phan Voi Chau 2012].

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Кобелев Е. Хо Ши Мин. М.: Молодая гвардия, 1979, 1983.

Новакова О.В., Цветов П.Ю. История Вьетнама. Часть 2. Издательство Московского университета. 1995.

REFERENCES

Kobelev E. (1979, 1983). *Ho Shi Min* [Ho Chi Minh], Moscow: Molodaya gvardiya. (In Russian).

Novakova O.V., Tsvetov P.Yu. (1995). *Istoriya V'etnama* [History of Vietnam], part 2, Izdatel'stvo Moskovskogo universiteta [Moscow University Press]. (In Russian).

* * *

Dai cuong lich su Viet Nam (2010) [Long history of Vietnam], vol. II. Hanoi. (In Vietnamese).

Ho Chi Minh (1970). *Vi doc lap, vi chu nghia xa hoi* [For Independence, for Socialism], Hanoi. (In Vietnamese).

Hoi dap lich su Viet Nam (2009) [The history of Vietnam, questions and answers], coll. 5, Ho Chi Minh. (In Vietnamese).

Mai Quoc Lien, Nguyen Van Luu (2001). Van hoc Viet Nam the ky XX [The Vietnamese literature of the XX century], book 1, Hanoi. (In Vietnamese).

Chuong Thau (2012). Phan Boi Chau (1867–1940), nha yeu nuoc, nha van hoa. Nha xuat ban van hoa – thong tin. Hanoi [Phan Boi Chau (1867–1940), the patriot and prominent cultural figure], the Publishing house of Culture and Information, Hanoi. (In Vietnamese).

Phan Boi Chau (1946). Xa hoi chu nghia. [The Socialism], Vinh (Vietnam) (In Vietnamese).

Tran Dan Tien (1957). Nhung mau chuyen ve cuoc doi hoạt dong cua Ho Chu tịch [Stories about the life and activity of the Ho President]. Hanoi, p. 66. (In Vietnamese).

Vu Ky (2008). Hoi ky. Bac Ho viet di chuc [Memories. Uncle Ho writes his will]. Hanoi. (In Vietnamese).

Поступила в редакцию 29.12.2021

Received 29 December 2021